

Der Anstand des Machbaren - In wiefern wir Höflichkeit und Anstand unterscheiden - und weswegen.

von Aron Lebenstein

Sind wir denn bereit? Erkennen wir in der Massivität des Geschehens die Dringlichkeit des Handelns und im Drängen der Tat die Radikalität der Not, der notwendigen Lösungen?

"In der Mitte läge die Wahrheit? Keineswegs. Nur in der Tiefe."
Arthur Schnitzler, 1862-1931

Anstand und Höflichkeit - Innen und Außen

Wir üben uns - lassen sie uns einstweilen bitte auf diesen gemeinsamen Nenner einigen - in Zurückhaltung und Selbstbeherrschung um unser Gegenüber nicht der Scham, dem Hochmut und der Ungerechtigkeit auszusetzen. Das nennen wir den Anstand.

Vielleicht denken wir während des Verstehens dieser Zeilen an die vielen alltäglichen Situationen des Miteinanders, die uns geschehen. Vielleicht denken wir aber auch an die außergewöhnlichen, großen Ereignisse, die Unfälle, Gewaltakte und tragischen Verwicklungen, deren zerstörerische Kraft wir stets erst a posteriori zu durchdringen - und die unseren gesamten Lebensweg umzulenken in der Lage sind.

So oder so, Anstand ist uns eine Haltung, innere Aufrichtigkeit und spirituelle Folgerichtigkeit sind ihre Pole. Selbstverständlich erleichtert uns der Anstand die Umsetzung der Höflichkeit in unseren Außenverhältnissen. Alle unsere Beziehungen richten sich, vielleicht mehr, vielleicht weniger nach einem gewissen Grad der Organisation. Gleich wie wir uns organisieren, sind wir doch in diesem Streben niemals allein. Dieses zwischenmenschliche Verkehren gelingt uns stets dann, wenn wir eine respektvolle Distanz zu unserem Gegenüber einhalten - wobei wir niemals vergessen sollten, daß ein Menschenwesen nur nach seinem inneren Anstand äußeres Wohlwollen generieren kann.

Begrenzung und Weisung

So also erkennen wir die Notwendigkeit, rücksichtsvoll zu sein, wo wir es nicht sein wollen, oder vielleicht noch nicht sein können. Und dies gilt uneingeschränkt ebenso für jedes andere ursprünglich im Anstand enthaltene Regulanz.

Der Anstand begrenzt unser Handeln und weist uns den Weg zu einem höflichen Miteinander. Soweit kommen diese Geschwister Hand in Hand. Schon unsere Eltern und Lehrer wiesen uns, vielleicht mehr oder vielleicht weniger erfolgreich, den Weg in die richtige Richtung, als sie uns darlegten, uns selbst nicht in den Vordergrund zu drängen - womit die Demut gemeint war - uns in Tonfall und Wortwahl angemessen zu betragen - womit die Mäßigung gemeint war, die jederzeit nicht nur gegen die Völlerei sondern eben auch gegen den Zorn Bestehen können muß - und damit stehen wir bereits fußtief im Schlamm der Geschichte und der sozialen Auseinandersetzungen.

Wir sprechen von der Begegnung der Anständigen gegen die Schäbigkeit und Rohlinge, der Auseinandersetzung zwischen Zivilisation und Barberei, die sich einerseits stets aus der civitas und also von dem civis, dem Bürger herleiten möchte und andererseits den Begriff für "nicht griechisch sprechende Völker" bárbaros bemüht, um kaum zu zügelnder Rohheit eine Darstellung zu geben. Aus der praktischen Umsetzung dieser Tatsachen ergeben sich, eben für den Anständigen, Anforderungen - es ist kompliziert. Gerade der Rohling, der Hysteriker und Hetzer kennt einfache, schnelle Antworten, oft revanchistischer, meist jedoch gewaltvoller Art - sei es in Wort, Strafmaß oder Tat.

Empathie?

So stehen sie dann, anfangs noch beieinander, später, im Verlauf der verrohenden Sitten, sich gegenüber. "Das tut man doch nicht" steht dann unversöhnlich gegen das "Ist doch egal". Und wie soll dem Unempfindsamen - dessen Existenz wohl kaum nachgewiesen werden muß - denn eingegeben werden, wie wird er denn erreicht, daß seine Interessenlosigkeit am anderen ein Akt der Gewalt, eine Tat der Barbarei ist? Es geht ihn doch nichts an, betrifft ihn nicht, so sei's gedankt?

Wir sprechen über den Ausgangspunkt, ja, die Basis und das Fundament der Beziehungen des Menschen. Nicht nur zwischen den Menschen. Auch zu den Tieren, den Pflanzen. Im Herbst 2016 erinnerte Michelle LaVaughn Robison Obama ihre Zuhörer an die grundlegenden Regeln menschlichen Anstands ["the basic standards of human decency"]. Wir finden ihn überall, den Anstand, werden ständig an ihn erinnert.

Planetenheimat

Jetzt, zwei Jahre später, müssen wir uns eingestehen, daß wir daran erinnert werden müssen - denn weder benennen wir unsere Aufgaben als das was sie sind, massive Probleme an den Scheidewegen der Menschheit, des Planetenschicksals, die allüberall in den einen Abgrund führen, noch anerkennen wir als untrennbaren Teil unserer ökonomischen, politischen und religiösen Macht die Verantwortung gegen die Gesellschaft, die Tiere und Pflanzen, gegen die Lebensmatrix der Planetenheimat selbst.

Seit einem Vierteljahr ist es unleugbar: Wir leben nicht in einer Zeit der Nationen - wir leben in einer Zeit der Gesinnungen. Bannon, Orban, LePen und Weidel exerzieren es uns vor, doch wir leugnen die Marsch- und Stoßrichtung dieses mentalen Gleichschritts. Klar, ebenso in den Abgrund. Wir sollten nicht in einer Zeit der Gelder leben, wir sollten in einer Zeit der Rechtschaffenheit leben, in einer Zeit des Anstands und damit des Lebenswertes.

Wir wissen das genau, diametral entgegengesetzt zu Willkür, Chaos und der Wertlosigkeit des Lebens. Doch wir beginnen nicht zu handeln. Wir verharren in unserer geopolitischen Mitte, gerade hier, in der bundesdeutschen Republik, in der Komfortzone, bequem besinnen wir uns auf den erfolgreichen Kampf gegen die Plastik- und Pappbecher - unser Wegwerfprodukt heißt jetzt Bambusbecher.

Bewußtseinsbildung?

Spengler verfaßte vor 100 Jahren sein Werk "Der Untergang des Abendlandes". Bewirkt scheint das nur zu haben, daß dieser Beitrag einen anspruchsvollen Zitat mehr aufweisen kann. In unseren Bewußtseinen scheint es nichts bewegt zu haben. "Die Grenzen des Wachstums" des Club of Rome ist vor beinahe fünfzig Jahren veröffentlicht worden - das hat nicht einmal zur Einhaltung des Kyoto-Protokolls gereicht.

Dirk Kurbjuweit benennt in diesem Sinne Wirkmechanismen: "Drei Komplexe wirken dabei besonders aktuell, der Gegensatz von Stadt und Land, von Kausalität und Schicksal sowie die Ablösung der Demokratie durch den Cäsarismus."¹ Dem ging Oswald Spengler voran und gipfelte: "Die uralten Wurzeln des Daseins sind verdorrt in den Steinmassen ihrer Städte." Damit schuf er das Bild der aufkommenden beherrschenden Macht der Urbanisierung, die das alte Verbundensein des Lebens erstickt - wie auch eine Pflanze in steinigem Untergrund kaum zu gedeihen vermag. Stadtluft machte im Mittelalter frei. Heute zeigt sich der freie, also ungebundene, nicht länger mit der Natur im Bunde stehende Mensch in seinem strahlenden Geist als Hasardeur, weniger erfülltem Sein als viel eher narzisstischen Bestrebungen verbunden. Die Dopamin-Affinität der Gläubigen

¹ "Der Spiegel" No.15 vom 07.04.2018

der kleinen Glasscheiben schließt den Kreis.

Bemühen wir Sebastian Haffner. Er teilt uns mit: "Kausalität ist das Verstandesmäßige, Gesetzhafte, Aussprechbare, das Merkmal unseres gesamten verstehenden Wachseins. Schicksal ist das Wort für eine nicht zu beschreibende innere Gewißheit."² Möchten wir also Kausalität als Gegenspieler des Schicksals begreifen? Im Kapitel "Das Nachleben Roms" benennt Haffner deutlich ewig Gültiges: "Die zwei Jahrhunderte, die dem so unblutigen, beinahe idyllischen Ende des Reiches folgen, wurden das 'dunkle Zeitalter', dessen Geschichte kaum überliefert ist, offenbar weil sich niemand gern daran erinnern - oder erinnern lassen - wollte. Materieller Wohlstand und Zivilisation verfallen rasch, wenn ihr geistiger Kern abstirbt. Wofür man nicht zu kämpfen bereit ist, das verliert man. Und die Folgen des Verlusts sind bitter, auch wenn die Pille verzuckert ist." So begegnen wir heute wieder der Frage ermatteten Bewußtseins. Längst ist die Abnahme der Lesekompetenz als Einstieg für das Verarmen der Sprachfertigkeiten erkannt. In der Folge reduziert sich natürlicherweise die soziale Interaktion und also verringern sich gesamtgesellschaftliche Fähigkeiten. Es kann der Narzisst eben keineswegs alles bewerkstelligen, das eine Gemeinschaft zu erschaffen befähigt ist.³

Einst wurzelte der Begriff des Sportsgeistes in mehr als dem bloßen Verzicht auf unlautere Vorteile. Er umfaßte Großzügigkeit, faires Verhalten und aufrechtes Bemühen ebenso wie Teile allgemeiner Benimmregeln. Der situative Gewaltverzicht war stets ein Teil davon. Der - gelegentlich mißverständene - Freiherr von Knigge reüssierte bereits 1788 "Über den Umgang mit Menschen", benannte also Menschenbildung. In jedem Wortsinne: "Wenn die Regeln des Umgangs nicht bloß Vorschriften einer konventionellen Höflichkeit oder gar einer gefährlichen Politik sein sollen, so müssen sie auf die Lehren von den Pflichten gegründet sein, die wir allen Arten von Menschen schuldig sind. Das heißt: Ein System, dessen Grundpfeiler Moral und Weltklugheit sind, muß dabei zum Grunde liegen."

Eine Entität entsteht

Der im Bildungskanon scheinbar höher angesiedelte Kant benannte gleichfalls Beispiele für Anstand und führte hier Leutseligkeit, Freimütigkeit, Freundlichkeit, Höflichkeit und Gesprächigkeit an. "[Sie] regulieren nicht nur ein gesetzmäßiges Verhalten sondern kennzeichnen ein menschenfreundliches Miteinander." Er sah darin das "Teilnehmen an dem Schicksal anderer Menschen." Das Begegnen erzeugt neue Räume, die dem Individuum alleine unzugänglich bleiben. Den Anstand in der Begegnung zu leben unterscheidet zwischen dem Ausnutzen persönlicher und situativer Spielräume und der Entität des "wir". Dieter Thomä spricht in diesem Zusammenhang vom "Zwischenreich, in dem Individuen sich miteinander arrangieren, aufeinander einlassen und aneinander wachsen." Dem phylogenetischen Diktum, sei es als limbisches System oder als persönliches Erinnern und also verzerrendes Wahrnehmen, muß sich also widersetzt werden. Es gilt dem Widerstand zu leisten, was andere tun, ohne bewußte Reflektion, dem Nachfolgen von Mustern und Verhaltensschablonen. Entspricht also der Anstand der Zivilisation? Wie wach ist eine Gesellschaft, die getragen, getrieben wird von Empörung, Ärger, Mißtrauen und anderen Gefühlen? Ein Gemeinwesen, das sich zusehends auf virtuelle Räume verlagert, in denen hystriionisch reagiert wird - statt nüchtern zu fragen. Beziehungen, die in Unaufmerksamkeit darben statt in Aufmerksamkeit zu gedeihen. Zusammenleben entfaltet dort seine schönsten Impulse, wo es nicht durch Gesetze und Verordnungen bedingt wird. Dort, wo es der Seele entspringt. Dies Gemeinsame bedarf der Kontrolle unserer steinzeitlichen Impulsivität. Dem Gegenüber finden wir das neue Hochamt des Hedonismus. Die Selbstinszenierung. Axel Hacke nannte es "ich-ich-ich" - die dauerhafte Arbeit am öffentlichen Selbstporträt. Hier tritt der Anstand in den

2 Hafner, S. "Im Schatten der Geschichte" (1985)

3 O'Reilly et al. (2021)

Hintergrund, verblaßt vor dem gleißenden Leuchten der "Selfies". Dem folgt die Arithmetik rücksichtslosen Machtgebarens. Dem folgen die Leute. Unanständigkeit entspricht Aufmerksamkeit. Daraus folgt dann die neue Erfüllung der Grundbedürfnisse.

Solidarität für den Anderen?

Die allgemeine Gültigkeit des Anstands formulierte auch Knigge: "[...] Lehren von Pflichten gegründet sein, die wir allen Arten von Menschen schuldig sind." Damit ist stets das Hinauswachsen gemeint, das Erhabene über die Gefühle des flammenden Augenblicks.

Diese den sogenannten "weichen Fähigkeiten" oder "sozialen Fertigkeiten" zugesprochenen Umstände erinnern uns stets an den Drang, das suchen-müssen des Verstehens, des Verstandes und allem, was im Menschen als Größe angelegt ist. Allein, wir müssen es gebären. Anerkennung, Aus Rücksicht, Wohlwollen, Freundlichkeit, Interesse, Zugewandtheit und Solidarität folgt die eherne Grundlage des menschlichen Anstands.

Der Architekt, Philosoph und Ökonom Georg Franck veröffentlichte Ende der neunziger Jahre ein Buch. In diesem teilt er uns mit: "Es ist aber wichtig, zu verstehen, dass der Mensch ein tiefes Bedürfnis danach hat, dass andere ihm zuhören. Er braucht Aufmerksamkeit, er will auch Aufmerksamkeit geben, nur im Austausch mit anderen kann er existieren. Der Mensch möchte von anderen wahrgenommen werden, weil er nur über diese Wahrnehmung ein Gefühl für sich selbst bekommt. Wir sind nichts, wenn wir 'auf der Bühne des Bewußtseins der anderen' keine Rolle spielen, das ist eine anthropologische Konstante."⁴

Alle sozialen Tiere, so Franck, verbringen einen großen Teil ihrer Zeit damit, sich gegenseitig zu beobachten, und deshalb sei "Aufmerksamkeit anderer Menschen die unwiderstehlichste aller Drogen." Wir können die Dopaminsucht schwerlich bekämpfen, wie sie in Gestalt der so genannten "sozialen Plattformen" zu uns gelangt ist, wenn wir uns nicht auf ihr deutliches Benennen einigen können. Eine entsprechende Diagnose fehlt im ICD-10. Axel Hacke schreibt uns als Essayist: "Es geht, wenn wir von Anstand reden, weniger um Moral. Moral dient heute zu vielen Menschen in zu vielen Fällen nur der Selbsterhöhung, dem sich-besser-als-andere-fühlen, dem Herabschauen. Sichabgrenzen, sogar der Verachtung. Auch bedient sie eine Sehnsucht, nämlich nach Reinheit [...]"⁵ Fehlender Anstand und narzisstische Selbsterhöhung kommen Hand-in-Hand mit narzisstischer Vulnerabilität. Die Optimierung des "ich-ich-ich" bildet Anhänger und nur imaginierte Räume, die jeglicher realistischer Selbstreflektion entbehren. Sie sind nicht unter meinen Akklamanten? Kein Follower? Entschuldigung, ich habe keine Zeit für sie. Die Membran zwischen dem Herabschauen und der Verachtung ist ihrem Naturell nach dünn. Jeder Fremde bleibt eine potentielle Bedrohung. Jeder aufrüttelnde Gedanke geriert so zur Gefahr.

Richard Schröder, Theologe und Philosoph, läßt uns wissen: "Diese Urangst ist weder faschistisch noch rassistisch. Sie ist auch nicht unanständig, sondern für unsere absehbare Zukunft unbegründet." Wir neigen dazu uns zu fragen, in welchem Jahrhundert dieser Satz gegeben wurde. Deutlicherweise zollt sie dem Faktischen Anerkenntnis. Doch wie weit haben sich die Denkmodelle und Wahrnehmungsgewohnheiten hiervon bereits entfernt?

Postglaziale Clanlehre?

Wie die Höflichkeit muß auch der Anstand unter allen Umständen und jedem gelten. Daraus jedoch abzuleiten, daß alles Fremde den Prozess des Aneignens ins Innere hinein

⁴ Franck, G. "Ökonomie der Aufmerksamkeit" (1998)

⁵ "Die Zeit" No. 35 vom 24.08.2017; S.53

durchlaufen könnte, ist eine bedenkliche Fehlannahme.

Eben erst das Rückrat der Codicies ermöglicht den aufrechten Gang. Selbst Herr Keuner, der einige Schläue in sich aufgenommen hatte, wußte, als die Gewalt ihn heimsuchte, den zeitlichen Aspekt des Ausharrens zum Erhalt seiner Aufrichtigkeit durch das Aufrechte einzusetzen.⁶ Sicher, wäre ihm die Gewalt in unsterblicher Manifestation erschienen, er hätte den letzten Gang angetreten, wäre aufrecht verblichen - und so ewig geworden.

Nicht jedoch das Pathos, die angemessene Integration in den holistischen Ursprung - der immer auch das Wohin im Sinne quem ad finem birgt - muß die trianguläre Beziehung zwischen dem Fremden, dem Eigenen und dem Anstand ermöglichen. Nur wenn dies gelingt und für den Gegner wie für den Feind keine anderen Wertmaßstäbe zur Anwendung kommen, dürfen wir das Ruhmesblatt der Ehre um den Eintrag unseres Lebens ergänzen.

Sonst würden wir schlichtweg Hasardeure sein. Anführern und Geschichtsschreibung der Zerstörerkulturen der Römer und Griechen bewerkstelligte das Austilgen sich über 40000 Jahre hinstreckender Gesellschaften. Heute gelingt es uns mit Hilfe interdisziplinären Erkenntnisgewinns wesentliche Bestandteile von Gesellschaftsordnungen zu identifizieren, die über solche kaum denkbaren Zeiträume Wachstum und Würde ermöglicht haben. Anstand und Höflichkeit gegenüber allen.

Ein Garant zum Erreichen der Zukunft.

6 Brecht, B. "Geschichten vom Herrn Keuner" (1958)